

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI O'STIRISH ASOSLARI

Haydarova Kamola Ergashboy qizi

Guliston davlat universiteti stajyor-tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031767>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarga ona tili va o'qish savodxonligi darslarini o'qitish jarayonida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini o'stirish imkoniyatlari hamda metodlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Tanqidiy fikrlash, ona tili, o'qish savodxonligi, metod, matn, grammatika.

KIRISH

Jahonda ilm-fan, texnika, iqtisod sohalari taraqqiyotining jadallashuvi, axborot tizimining globallasuvi, tezkor axborot olish, yaratish va uzatish zaruriyati bois bugungi kun o'quvchisida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish til ta'limining bosh ustuvor vazifasiga aylandi. Shu nuqtai nazardan ona tili ta'limida o'quvchilarning lingvistik, xususan, til va nutq birliklari hamda hodisalarini anglash, tushunish, tahlil qilish va faoliyatda to'g'ri, maqsadli, aniq qo'llashga doir, shuningdek tanqidiy fikrlay olishga doir pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon bilan bo'ylashayotgan O'zbekiston Respublikasining ta'lim siyosatining mazmun-mohiyati ham "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topish" [1, 146] lariga qaratilgan, jumladan, ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari oldiga ona tilini sevadigan, qadrlaydigan, uning boyligi, go'zalligi va betakrorligini his etadigan, lingvistik va nutqiy bilim, malaka va ko'nikmalari hamda layoqatlari yetuk o'quvchilarni tarbiyalashdek muhim vazifa qo'yilgan. Bu badiiy matnlar tahlili asosida o'quvchilarda hayotiy ehtiyojga aylangan pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish va takomillashtirish masalalari tadqiqi dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Tanqidiy fikrlay olish boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan jarayon hisoblanadi. Tanqidiy fikrlay olish uchun avvalo fikrning grammatik jihatlari, fonetik tomonlarini anglamoq lozim, ya'ni o'quvchining o'zi xatolikni, kamchilikni tushunishi lozim.

"O'qish kitobi" darsliklarida berilgan matnlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini shakllantirishda vosita hisoblanadi. Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarni matn mazmunini to'g'ri tushunish, ongli va ifodali o'qiy olish, matnda berilgan axborotni idrok qilish, matnda ifodalangan voqelikka nisbatan munosabat bildirishga tayyorlashdir. Shunga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchisi metodik tayyorgarlikni darsning maqsadi, o'rganilayotgan materialning mazmuni, o'quvchilarning mavjud bilim, ko'nikma, malakalari darajasiga ko'ra amalga oshiradi. O'quvchilarni asar matnini o'qishga tayyorlashda, birinchi navbatda, ularni matn mavzusi, tili, g'oyaviy mazmuni va badiiy-estetik qiymati bilan tanishtirish, matn mazmunidan tegishli xulosa chiqarishga e'tibor qaratiladi. O'qish faoliyati ham nutqning alohida ko'inishi hisoblanadi.

Matnni o'qish ko'nikmasiga egalik, o'z navbatida, o'quvchi nutqini boyituvchi muhim omillardan biri sanaladi.

O'qitishning mustaqil qismi bo'lgan har qanday dars ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy maqsadni amalga oshirishga xizmat qiladi. Har qanday darsning umumiy maqsadi "o'quvchilarga bilim berish va ular olgan bilimni amalda qo'llay oladigan darajaga yetkazishga erishish, har bir o'quvchida komil shaxsga xos fazilatlarni shakllantirishdir [2, 120-b.].

Boshlang'ich ta'limga oid "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari"da "O'qish" darslari oldiga qo'yiladigan didaktik talablar o'quvchilar e'tibori nimani o'rganish va nimani esda saqlab qolish kerak ekanligiga qaratilishidan boshlanadi.

7-9 yoshdagi bolalarda "yozma nutq ham shakllana boshlaydi... Yozma nutqni egallashi asosida ularda turli matnlar haqida ma'lumotlar yuzaga keladi. Bu davrda yozma nutq endigina shakllana boshlaganligi bois, bolalarda hali o'zi yozgan fikrlarni, so'z va harflarni nazorat etish ko'nikmasi yetarlicha rivojlanmagan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, unga ijod qilish imkoniyati beriladi. Mustaqil ijodiy ishlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida berilgan mavzuni anglash, uning mazmunini aniqlash, fikrini bayon etish uchun ma'lumot to'plash, muhim jihatlarini ajratib olish, uni ma'lum ketma-ketlikda amalga oshirish, reja tuzish ko'nikmasini hosil qiladi. Jummalarni to'g'ri tuzish, aynan shu mazmunga mos so'zlarni topish va ularni to'g'ri yozish, tinish belgilarini to'g'ri qo'yish, o'z holatlarini topa olish va to'g'rilash aqliy rivojlanishning ko'rsatkichlaridan hisoblanadi" [2, 220-b.].

Tadqiqotni olib borish davrida, shuningdek, boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'stirish jarayonida ustuvor bo'lgan tamoyillar ham aniqlandi. Ular quyidagilardir (1-rasm):

Tanqidiy fikrlashni o'stirishda shuni inobatga olish lozimki, o'qish darslarida matn ustida ishlash jarayonida asosiy e'tibor uning mazmuniga qaratilsa- da, tuzilishini ham nazardan qochirish kerak. Jumladan, voqea kechayotgan sharoit, peyzaj, asar qahramonlarining kechmishlari, ruhiyati tasvirida o'tgan, hozirgi yoki kelasi zamon shakllaridan foydalanilishini anglagan o'quvchi matn mazmunini og'zaki hikoyalashda adashmaydi. O'quvchilar diqqatini matndagi bir mazmundagi hodisalar tasvirida (peyzaj, adabiy qahramonning ruhiy holati, portreti) fe'l-kesimlar, odatda, bitta zamon shaklida bo'lishiga qaratish ularning nafaqat

o'qish va yozuv, balki matn mazmunini idrok etish va fikrlash bilan bog'liq ko'nikmalarini shakllantirishga ham yordam beradi.

XULOSA VA MUNOZARA

Matnni qayta tasvirlash matn ustida ishlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Qayta tasvirlashdan to'g'ri foydalanish esa asarda yozuvchi tasvirlayotgan hayotiy manzaralarni o'quvchilarning aniq tasavvur qilishlari uchun qulay sharoit yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslarida o'quvchilarning grammatik hamda nutqiy ko'nikmalarini jivojlantirish, ulardagi kreativlikni oshirish yakunda tanqidiy fikrlashni o'stiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir // <https://religions.uz/news/detail?id=1227>
2. Tarbiya / Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya. Tuzuvchi M.N.Aminov, mas'ul muharrir A.M.Majidov. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2010. – 528 b.
3. Yo'ldoshev M. Badiiy matn lingvopoetikasi. – T.: “Fan”, 2018. – 160 b.
4. Usmonov S. Boshlang'ich sinflarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishning pedagogik asoslari: Ped. fanl. nomz diss. avtoref. – T.: 2014. – 24 b.
5. www.ziyonet.uz